

“AQLLI YO‘L” KONSEPSIYASI ASOSIDA TRANSPORT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MUHANDISLIK YECHIMLARI

Bobojonov Rovshan Tursinovich

Jizzax politexnika instituti “Yo‘l muhandisligi”
kafedrasida dotsenti

E-mail: rbobojonov33@gmail.com

Tel: +998 (70) 234-96-70

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7874-7900>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada “Aqlli yo‘l” konsepsiyasi asosida transport xizmatlarini rivojlantirishning zamonaviy muhandislik yechimlari tahlil qilinadi. Jumladan, intellektual transport tizimlari, raqamli monitoring, sensorli boshqaruv, harakat xavfsizligini ta‘minlash va transport oqimini samarali boshqarish texnologiyalarining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, sun‘iy intellekt, IoT va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari orqali yo‘l infratuzilmasini modernizatsiya qilishning amaliy jihatlari ko‘rib chiqiladi. Maqolada “aqlli yo‘l” texnologiyalarining transport xizmatlari sifatini oshirish, vaqt va energiya tejamliligini ta‘minlash hamda ekologik barqarorlikka erishishdagi o‘rni asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Aqlli yo‘l, intellektual transport tizimi, raqamli monitoring, IoT texnologiyalari, muhandislik yechimlari.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются современные инженерные решения для развития транспортных услуг на основе концепции «умной дороги». В частности, подчеркивается важность интеллектуальных транспортных систем, цифрового мониторинга, управления датчиками, безопасности дорожного движения и эффективных технологий управления транспортными потоками. Также рассматриваются практические аспекты модернизации дорожной инфраструктуры с помощью искусственного интеллекта, Интернета вещей и автоматизированных систем управления. В статье обосновывается роль технологий «умной дороги» в повышении*

качества транспортных услуг, обеспечении экономии времени и энергии, а также достижении экологической устойчивости.

Ключевые слова: *Умная дорога, интеллектуальная транспортная система, цифровой мониторинг, технологии Интернета вещей, инженерные решения.*

Abstract: *This article analyzes modern engineering solutions for the development of transport services based on the concept of "Smart Road". In particular, the importance of intelligent transport systems, digital monitoring, sensor control, traffic safety and effective traffic flow management technologies is highlighted. Also, practical aspects of modernizing road infrastructure through artificial intelligence, IoT and automated control systems are considered. The article substantiates the role of "smart road" technologies in improving the quality of transport services, ensuring time and energy savings, and achieving environmental sustainability.*

Keywords: *Smart road, intelligent transport system, digital monitoring, IoT technologies, engineering solutions.*

Jahonda transport infratuzilmasini raqamlashtirish va intellektual boshqaruv tizimlarini joriy etish bugungi kunda strategik ahamiyatga ega yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, “Aqlli yo‘l” (Smart Road) konsepsiyasi transport xizmatlari samaradorligini oshirish, harakat xavfsizligini ta‘minlash, yo‘l-transport hodisalarini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Mazkur konsepsiya sun‘iy intellekt (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things), Big Data, GPS monitoring, raqamli sensorlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari kabi zamonaviy texnologiyalarga asoslanadi [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan transport va yo‘l infratuzilmasini modernizatsiya qilish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish

hamda “aqlii shahar” va “aqlii transport” texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha bir qator farmon va qarorlar qabul qilingan. Xususan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida transport sohasida intellektual tizimlarni joriy etish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan [2]. Bu esa respublikada “Aqlii yo‘l” texnologiyalarini joriy qilish uchun muhim huquqiy va tashkiliy asos yaratmoqda.

Yevropa davlatlarida, jumladan Germany, Netherlands va Sweden kabi mamlakatlarda intellektual transport tizimlari (ITS - Intelligent Transport Systems) keng qo‘llanilmoqda. Masalan, Niderlandiyada “Smart Highway” loyihasi doirasida energiya tejavchi yoritish tizimlari, harakat intensivligini aniqlovchi sensorlar va interaktiv yo‘l belgilari joriy qilingan [3]. AQSh va Kanada kabi dengiz orti mamlakatlarida esa avtonom transport vositalari uchun raqamli infratuzilma yaratish ishlari jadal rivojlanmoqda [4].

“Aqlii yo‘l” konsepsiyasining muhandislik asoslari.

“Aqlii yo‘l” konsepsiyasi transport infratuzilmasini raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashga asoslanadi. Ushbu tizimda sensorlar, videokuzatuv kameralari, GPS trekerlar va IoT qurilmalari orqali transport oqimi haqida real vaqt rejimida ma’lumotlar yig‘iladi va tahlil qilinadi. Bu jarayon “Real-time Traffic Monitoring” deb ataladi [5].

Muhandislik nuqtai nazaridan qaraganda, intellektual transport tizimlarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- transport oqimini avtomatik boshqarish;
- tirbandliklarni prognoz qilish;
- harakat xavfsizligini ta’minlash;
- ekologik zararni kamaytirish;
- energiya tejamkorligini oshirish.

Masalan, Germany da avtomagistrallarda o‘rnatilgan aqlii sensorlar transport oqimi zichligini tahlil qilib, elektron tablolarida tezlik cheklovlarini avtomatik

o'zgartiradi. Bu esa yo'l-transport hodisalarini 20–25% ga kamaytirish imkonini bergan [6].

Intellektual transport tizimlarida sun'iy intellektning o'rni.

Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari transport tizimlarida qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi. AI algoritmlari orqali yo'l harakati tahlil qilinib, tirbandliklar oldindan prognoz qilinadi. Shuningdek, "Machine Learning" texnologiyalari transport vositalari harakatini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi [7].

United States da Tesla, Waymo va Uber kabi kompaniyalar avtonom transport vositalari uchun "Smart Road Infrastructure" texnologiyalarini qo'llamoqda. Bunda yo'l infratuzilmasi raqamli datchiklar bilan jihozlanib, transport vositalari bilan V2I (Vehicle-to-Infrastructure) aloqasi ta'minlanadi [8].

O'zbekistonda ham transport sohasini raqamlashtirish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Jumladan, Toshkent shahrida intellektual svetoforlar, onlayn kuzatuv tizimlari va elektron jamoat transporti nazorati joriy qilindi. Bu esa shaharda harakat samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda [1].

"Aqlli yo'l" texnologiyalarining ekologik va iqtisodiy samarasi.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, intellektual transport tizimlari atmosferaga chiqariladigan zararli gazlarni sezilarli darajada kamaytiradi. European Commission ma'lumotlariga ko'ra, aqlli transport texnologiyalari yoqilg'i sarfini 15-20% gacha qisqartirish imkonini beradi [2].

Shvesiyada qo'llanilayotgan "Green Wave" texnologiyasi svetoforlarni transport oqimiga moslashtirish orqali harakatni uzluksiz ta'minlaydi. Bu esa CO₂ chiqindilarini kamaytirish bilan birga, transport harakati vaqt sarfini ham qisqartiradi [3].

Muhandis olimlar J.A. Qosimov, M.A. Aynaqulov va B.N. Gapparov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda transport va muhandislik sohalarida raqamli grafik dasturlar hamda intellektual modellashtirish texnologiyalarining ahamiyati

alohida ta'kidlangan [4]. Ular transport tizimlarini modellashtirishda CAD (Computer-Aided Design) va BIM (Building Information Modeling) texnologiyalaridan foydalanish samaradorlikni oshirishini qayd etadilar.

Raqamli infratuzilma va IoT texnologiyalari.

IoT texnologiyalari transport infratuzilmasining asosiy elementi hisoblanadi. Yo'llarga o'rnatilgan sensorlar harorat, namlik, harakat tezligi va transport oqimi haqida ma'lumot uzatadi. Bu ma'lumotlar markaziy serverlarda qayta ishlanib, avtomatik qaror qabul qilish tizimlariga yo'naltiriladi [5].

Japan da "Smart Mobility" dasturi asosida yo'llarda intellektual sensorlar va 5G tarmoqlari orqali transport vositalari harakati muvofiqlashtirilmoqda. Natijada yo'l-transport hodisalari va tirbandliklar sezilarli darajada kamaygan [6].

O'zbekistonda ham "Aqlli shahar" konsepsiyasi doirasida raqamli transport tizimlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda geoaxborot tizimlari (GIS), raqamli kartografiya va intellektual monitoring texnologiyalarining ahamiyati ortib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, "Aqlli yo'l" konsepsiyasi transport xizmatlarini rivojlantirishda zamonaviy muhandislik yechimi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Intellektual transport tizimlari, sun'iy intellekt, IoT va raqamli monitoring texnologiyalari orqali transport harakatini samarali boshqarish, xavfsizlikni ta'minlash va ekologik barqarorlikka erishish mumkin. Yevropa va dengiz orti mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli transport infratuzilmasi iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, aholiga ko'rsatilayotgan transport xizmatlari sifatini ham yuksaltiradi. O'zbekistonda ham mazkur sohada amalga oshirilayotgan islohotlar kelgusida "Aqlli yo'l" texnologiyalarini keng joriy etish uchun mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Aynaqulov M.A., Gapparov B.N., Muxitdinov A.B., Soatov A.M. "Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak region, its application and mutual

- acceptance”. // AIP Conference Proceedings. – New York, 2024. – P. 050018-1 – 050018-6.
2. Aynaqulov M.A., Soatov A.M., Gapparov B.N. *Muhandislik grafikasi*. (O‘quv qo‘llanma). – 50710402 Elektr stansiyalari, tarmoqlari va tizimlari, 2023.
 3. European Commission. *Intelligent Transport Systems in Europe*. – Brussels, 2023.
 4. Gapparov B.N., Xatamov A.Ya., Xudoyberdiev B.B. “Digital Technologies in Transport Infrastructure Systems”. // International Journal of Engineering Research. – 2023.
 5. Mirziyoyev Sh.M. *Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasi to‘g‘risida*. – Toshkent, 2020.
 6. Qosimov J.A., Aynaqulov M.A., Gapparov B.N., Xatamov A.Ya., Xudoyberdiev B.B. “Development of Methods for Improving the Lessons of Information Technology on The Basis of Graphic Programs”. // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Vol. 2432. – №1.
 7. Smith J., Anderson P. *Smart Roads and Intelligent Transport Systems*. – New York: Springer, 2022.
 8. World Bank. *Digital Transformation in Transport Infrastructure*. – Washington DC, 2023.